

**TRICHODERMA HARZIANUM ZAMBURUG’INING FIZIKAVIY,
BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARINI VA IKKILAMCHI
METABOLITLARNING BIOSINTEZINI YAXSHILASH ORQALI
TUPROQDAGI SHO’RLANISHNING OLDINI OLISH**

Ro’ziyeva Zarnigor Qahramonovna

Qarshi davlat universiteti, o’qituvchi

Tojiyeva Sevara Namozovna

Qarshi davlat universiteti, o’qituvchi

O’tayeva Sitora Malik qizi

Qarshi davlat universiteti, Kimyo yo’nalishi talabasi

To’rayeva Xonzoda G’ofur qizi

Qarshi davlat universiteti, Tibbiyot fakulteti o’qituvchi

Annotatsiya. Trichoderma harzianum zamburug’i mikrozamburug’lar oilasiga mansub bo’lib turli xil xususiyatlari bilan ajralib turadi shu jumladan ular tarkibidan sintez qilingan ikkilamchi metabolitlar tuproqdagi sho’rlanishning oldini oladi. Bu maqolada trichoderma harzianum zamburug’ining fizikaviy, biokimyoviy xususiyatlarini va ikkilamchi metabolitlarning sintezi va ularning qo’llanilish usullarini tahlil qilamiz.

Kalit so’zlar: Trichoderma harzianum, sintetik o’g’it, ikkilamchi metabolitlar, askorbat peroksidaza (APX), superoksid dismutaza (SOD), peroksidaza (POD) va katalaza (CAT).

Аннотация. Trichoderma harzianum относится к семейству микрогрибов и отличается различными свойствами, в том числе синтезируемыми из его состава вторичными метаболитами, предотвращающими засоление почвы. В этой статье мы анализируем физические и биохимические свойства гриба Trichoderma harzianum, а также синтез вторичных метаболитов и способы их использования.

Ключевые слова: Trichoderma harzianum, синтетическое удобрение, вторичные метаболиты, аскорбатпероксидаза (АПХ), супероксиддисмутаза (СОД), пероксидаза (ПОД) и каталаза (КАТ).

Annotation. The fungus Trichoderma harzianum belongs to the family of microfungi and is distinguished by various properties, including the secondary metabolites synthesized from its composition, which prevent soil salinity. In this article, we will analyze the physical and biochemical properties of the fungus Trichoderma harzianum, as well as the synthesis of secondary metabolites and methods of their use.

Key words: *Trichoderma harzianum*, synthetic fertilizer, secondary metabolites, ascorbate peroxidase (APX), superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POD) and catalase (CAT).

Kirish

Sintetik o'g'itlardan ko'proq foydalanish, iqlim keskin o'zgarishi va inson ta'sirlar natijasida tuproq sho'rlanishining dunyo miqosda ortib borishi dolzarb masalaga aylanyotganligi aniq. Oldingi tadqiqotlarga ko'ra, sho'rlanish umumiy dunyo maydoni quruqligining taxminan 6% ga ta'sir qilgan. Qishloq xo'jaligi yerlarida tuproqning sho'rlanishi qishloq xo'jaligi uchun katta muammo tug'diradi, chunki bunday tuproq holati ekinlar sifati va hosildorligining pasayishiga olib keladi. Binobarin, sho'rlanishning o'simliklarga zararli ta'sirini kamaytirish uchun ekologik sof va ekologik jihatdan barqaror amaliyotga o'tish ortmoqda. Tabiiy o'g'itlar, o'simliklarning o'sishini yaxshilovchi rizobakteriyalar, kompostlar va tabiiyko'mirlar samaradorligi va kam ta'siri tufayli istiqbolli yechimlar sifatida paydo bo'ldi. Ushbu amaliyotlar rizosferada ozuqa moddalarining mavjudligini oshirish va tuproq salomatligini yaxshilash orqali o'simliklarning o'sishini tiklashga va sho'rlangan muhitda ularning sho'rlanishga chidamliligini oshirishga yordam beradi. Aslida, ushbu strategiyalar tejamkor, barqaror va kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlarga moyillikni kamaytirish va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda olib keladi.

Sho'rlanish darajasi o'simliklarning moddalar almashinuvi, fiziologiyasini va biokimyosini sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi va bu holat hosilning kamayib ketishiga olib keladi. Tuproqdagi suv miqdorining kamayishi tufayli sho'rlanish o'simliklarda fiziologik qurg'oqchilikni keltirib chiqaradi, natijada suvni qabul qilish va yarim o'tkazuvchanlik xususiyati pasayib ketadi. Bu o'simlik hujayralarida oksidlovchilik reaksiyasini keltirib chiqarishi mumkin, sababi elektronlarning kislorod molekulalariga asosan tilakoid membranalarga o'tishi reaktiv kislorod turlarining (ROS) kuchayishiga olib keladi. Bunday holatga qaramay, o'simliklar sho'rlanishning salbiy natijalariga qarshi turish uchun ko'proq moslashuvchan

xususiyatlarni ishlab chiqdilar. Sho'rlanishdan kelib chiqqan oksidlovchi ta'sirga qarshi turish uchun o'simliklar askorbat peroksidaza (APX), superoksid dismutaza (SOD), peroksidaza (POD) va katalaza (CAT) faolligini oshiradi. Ushbu antioksidant mudofaa tizimlari gidroksil radikali, vodorod peroksid va superoksid piyozi kabi o'simlik hujayralarida ROS ni shimib oladi. Yana fotosintetik mexanizmning muhim tarkibiy qismlari bo'lgan xlorofill va karotinoidlar sho'rlanishga duchor bo'lgan o'simliklarga kuchli ta'sir qiladi. Sho'rlangan tuproqlarda suv miqdorining kamayishi bilan kurashish uchun o'simliklar suvni o'zlashtirish uchun yetarli osmotik potensialni saqlab qolish uchun mos osmolitlar sifatida prolin, eruvchan shakar va boshqa birikmalarni yuqori miqdorda sintez qilishlari kerak. Ushbu osmolitlar nafaqat o'simliklarning turgor ya'ni taranglik bosimini ushlab turishga yordam beradi, bundan tashqari, membranalar va fermentlarning barqarorligini oshiradi.

Trichoderma turlari xos o'simliklarda kuchli meliorativ salohiyati bilan mashhur bo'lib, ularni turli xil biotik va abiotik stresslarga chidamli qiladi. Ushbu endofitik zamburug'lar nafaqat o'simliklarning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki ko'plab fizik-biokimyoviy mexanizmlar orqali ta'sirli va noqulay muhitda ularning ishlashi, tayyorgarligi va omon qolishini yaxshilaydi. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Trichoderma* tomonidan mustamlaka qilingan o'simliklar qurg'oqchilikka, issiqlikka, sovuqqa, alyuminiy salbiy nisbatan yuqori bardoshlik ko'rsatadi, patogenlar keltirib chiqaradigan kasalliklar va sho'rlanish. Ushbu o'simliklarda ko'proq fotosintetik pigmentlar va mos erigan moddalar, o'zgargan fitogormonlar darajasi, antioksidant ferment faolligining oshishi, fenolik moddalar va flavonoidlarning ko'payishi, ROS darajasining pasayishi va noqulay sharoitlarda ovqatlanish holati yaxshilanganligi aniqlandi. *Aspergillus flavus* va *Yarrowia lipolytica* kabi boshqa endofitik qo'ziqorinlar ham o'simliklardagi tuz ta'sirini yengillashtirishi haqida xabar berilgan. *Satureja hortensis* L. (Lamiaceae), yozgi sho'r nomi bilan tanilgan, O'rta yer dengizi va G'arbiy Osiyoda iqtisodiy ahamiyatga ega dorivor va aromatik o'simlik hisoblanadi. Yozgi sho'r tez-tez ziravorlar va an'anaviy dori sifatida ishlatiladi va yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar antioksidant, antimikrobiyal, antispazmodik, diareyaga qarshi, tinchlantiruvchi, karminativ va gipotenziv kabi turli xil dorivor xususiyatlarni ko'rsatdi. Yozgi lazziyatli efir moyi timol, karvakrol, a-terpinen va g-terpinenga boy bo'lib, u oziq-ovqat, fitoterapiya va kosmetika sanoati uchun qimmatlidir.

Trichoderma harzianum mavjudligi yozgi sho'r o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish va ikkilamchi metabolitlarning biokimyosi, fiziologiyasi va biosintezini modulyatsiya qilish orqali tuzga chidamliligini oshirishi mumkin. Ushbu tadqiqotning yangiligi turli sho'rlanish darajasida yozgi sho'r xo'rning . *Trichoderma harzianum* ankulyatsiyasiga morfologik, fiziologik va biokimyoviy javoblarni baholashdan iborat bo'lib, ekinlarning tuzga chidamliligini oshirishning biologik

strategiyasi sifatida endofit zamburug‘larning imkoniyatlari haqida tushuncha beradi. Bizning ma'lumotlarga ko'ra, sho'rlanish stressi sharoitida *Trichoderma harzianumning S. hortensisning* morfologik, fizik-biokimyoviy ko'rsatkichlari va EO tarkibiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar yo'q. Shu sababli, ushbu tadqiqot *Trichoderma harzianum* ankulyatsiyasining morfologik belgilarga, fotosintetik pigment tarkibiga, fermentativ va ferment bo'lmagan antioksidantlarga, mos osmolitlarga va sho'rlanish ta'sirida ostida *S. hortensisning* kompozitsiyalariga ta'sirini baholash uchun o'tkazildi.

Tashkilotingiz orqali tizimga kirish orqali to'liq matnga kirishni tekshiring.

Trichoderma harzianum qo'ziqorinlari bozorida sotib olingan. Zamburug'lar Kartoshka Dekstrozi Agar (PDA) da o'stirildi va konsentratsiyasi Kartoshka dekstrozi bulyoni (PDB) yordamida tayyorlandi. O'simlik materiallari, qozon tajribasi va davolash usullari *Satureja hortensis* urug'lari mahalliy bozordan (mahalliy nav) sotib olindi va 5 daqiqa davomida 5% natriy gipoxlorit yordamida sirt sterilizatsiyasidan o'tkazildi, so'ngra steril distillangan suv bilan bir necha marta yuvildi. Sterilizatsiya jarayonidan so'ng urug'lar Petriga qo'yiladi

Uzunlik bilan bog'liq xususiyatlar *NaCl* stressining *Trichoderma harzianum* bor va yo'qligida Topilmalar shuni ko'rsatdiki, o'sish xususiyatlari, shu jumladan kurtaklar uzunligi, ildiz uzunligi va umumiy o'simlik uzunligi ildiz o'sishidan tashqari, *NaCl* ta'sirli ostida konsentratsiyaga bog'liq ($p \leq 0,05$) sezilarli darajada kamaydi. Bundan tashqari, ildiz uzunligining sezilarli ($p \leq 0,05$) o'sishi 50 mM *NaCl* bilan ishlov berishda kuzatilgan.

Ushbu tadqiqotning yangiligi *Trichoderma harzianumning* morfologik, fiziologik va biokimyoviy reaksiyalarning modulyatsiyasi, shuningdek, ikkilamchi metabolitlarning biosintezi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etgan holda yozgi sho'r o'simliklarda tuzga chidamliligini oshirish uchun endofitik qo'ziqorin sifatida potensialini o'rganishdan iborat. sho'rlanish ta'sirida. Ushbu tadqiqot natijalari *Trichoderma harzianum* ankulyatsiyasi yozgi sho'rning tuzga chidamliligini oshirishi mumkinligi haqidagi qarashimizni tasdiqlaydi.

Xulosa

Hozirgi tadqiqot sho'rlanish ta'siri sharoitida yozgi sho'r o'sishi va sog'lig'ini yaxshilash uchun bionazorat agenti sifatida *Trichoderma harzianum* imkoniyatini ifodalaydi. *Trichoderma harzianum* ankulyatsiyasi orqali fotosintetik pigmentlar, antioksidant mudofaa, mos keluvchi osmolitlar va EO sifati va miqdori kabi fiziologik jarayonlarning modulyatsiyasi sho'rlanish ta'siriga nisbatan bardoshlikning yaxshilanishiga olib keldi. Ushbu aniqlangan holatlar *Tichoderma harzianumdan* foydalanishni boshqarish uchun samarali strategiya bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rafael Moreno-Rojas, M. Angeles Diaz-Valverde, Baldomero Moreno Arroyo, Tomas Jarillo Gonzalez, Cecilio Jose Barba Capote. 2004. Mineral content of gurumelo (*Amanita ponderosa*)
2. Clare H. Scott Chialvo, Logan H. Griffin, Laura K. Reed, Lukasz Ciesla. 2019. Exhaustive extraction of cyclopeptides from *Amanita phalloides*: Guidelines for working with complex mixtures of secondary metabolites.
3. Hamilton D., Meagher, G. 2020. Mushroom poisoning, a public health issue. *Epi Insight* 21(1)
4. Walton J. (2018) Ecology and Evolution of the *Amanita* Cyclic Peptide Toxins. In: *The Cyclic Peptide Toxins of Amanita and Other Poisonous Mushrooms*. Springer, Cham.
5. Interview with Tom Bruns (University of California, Berkley) 2013. Why are mushrooms poisonous?
6. Jaenike, J., Grimaldi, D. A., Sluder, A. E., & Greenleaf, A. L. (1983). α -Amanitin tolerance in mycophagous *Drosophila*. *Science*, 221(4606), 165-167.
7. Mitchell, C. L., Yeager, R. D., Johnson, Z. J., D’Annunzio, S. E., Vogel, K. R., & Werner, T. (2015). Long-term resistance of *Drosophila melanogaster* to the mushroom toxin alpha-amanitin. *PLoS One*, 10(5), e0127569.
8. Freitas, M. G., Damasceno-Junior, G. A., ... Borges, F. A. (2019). Discovery of potential ovicidal natural products using metabolomics. *PLoS ONE*, 14, e0211237.
9. Ciesla, L., & Moaddel, R. (2016). Comparison of analytical techniques for the identification of bioactive compounds from natural products. *Natural Product Reports*, 33, 1131–1145.
10. Deng, W. Q., Li, T. H., Xi, P. G., Gan, L. X., Xiao, Z. D., & Jiang, Z. D. (2011). Peptide toxin components of *Amanita exitialis* basidiocarps. *Mycologia*, 103(5), 946–949.
11. Diaz, J. H. (2005). Syndromic diagnosis and management of confirmed mushroom poisonings. *Critical Care Medicine*, 33, 427–436.
12. Dyer, L. A., Dodson, C. D., Stireman, J. O., Tobler, M. A., Smilanich, A. M., Fincher, R. M., & Letourneau, D. K. (2003). Synergistic effects of 4240 | SCOTT CHIALVO eTAL.three Piper amides on generalist and specialist herbivores. *Journal of Chemical Ecology*, 29, 2499–2514.
13. Dyer, L. A., Philbin, C. S., Ochsenrider, K. M., Richards, L. A., Massad, T. J., Smilanich, A. M., ... Jeffrey, C. S. (2018). Modern approaches to study plant–insect interactions in chemical ecology. *Nature Reviews Chemistry*, 2, 50–64.
14. Enjalbert, F., Gallion, C., Jehl, F., & Monteil, H. (1993). Toxin content, phallotoxin and amatoxin composition of *Amanita phalloides* tissues. *Toxicon*, 31, 803–807.